

Received-Makale Geliş Tarihi 12.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1628-1641

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17012476

Mis. Öğr. El. Orhan Mert Keser
<https://orcid.org/0009-0006-6441-3631>
Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Eskişehir/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05nz37n09>

Ludwig van Beethoven'in Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ı ve Vladimir Khomenko'nun Kontrbas Uyarlaması

Ludwig van Beethoven's Op. 17 Sonata for Horn and Piano and the Doublebass Adaptation by Vladimir Khomenko

ÖZET

Ludwig van Beethoven yaşamı boyunca yüzeysel sanat anlayışı ile mücadele etmiş ve eserlerinde ustalıkla işlediği sevgi, özgürlük ve aydınlanma temaları ile müzik tarihinde hiç şüphesiz yeni bir çağın açılmasına neden olmuştur. Beethoven Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ını 1800 yılında Viyana'da kendisi ile tanışma fırsatı yakalayan Bohemyalı korno virtüözü Giovanni Punto için yazmıştır. Punto ve Beethoven eserin ilk seslendirilişini 18 Nisan 1800 yılında Viyana-Burgtheater'de yapmışlardır. 1801 yılında Tranquillo Mollo tarafından Viyana'da yayınlanan eserin yine Beethoven tarafından daha sonra yapılan viyolonsel için uyarlaması da Berlin'de Lischke Yayınevi'nin isteği üzerine yayınlanmıştır. Beethoven'in Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ı 20. yüzyılın başlarında kontrbas yorumcuları için repertuvara kazandırılması gereken nadir bir eser olarak değerlendirilmiş ve çeşitli uyarlama çalışmaları yapılmıştır. Kontrbas literatüründe ve çalım tekniğinde yapmış olduğu yenilikçi çalışmalar ile tarihe geçen Rus kontrbas sanatçısı ve pedagog Vladimir Vladimirovich Khomenko, Mozart ve Beethoven gibi müzik tarihine yön veren bu önemli bestecilerin farklı enstrümanlar için yazılmış eserlerinin kontrbas için uyarlamalarını yapmış ve bu çalışmalar ile kontrbas repertuarını zenginleştirmiştir. Ludwig van Beethoven'in Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ı Khomenko tarafından kontrbas repertuarına kazandırılan en önemli eserlerden biri olmuştur. Vladimir Khomenko'nun eser üzerinde yaptığı uyarlama çalışması yapılan ilk uyarlama çalışmalarından biridir ve 1963 yılında Moskova'da bulunan Muzyka Yayınevi tarafından edisyon olarak yayınlanmıştır.

Bestecinin müzikal yaşamı ve eserin yaratılış süreci ile ilgili tarihsel bilgileri içeren bu araştırmada; Rus kontrbas ekolünün kurucularından olan Vladimir Khomenko'nun eser için yaptığı kontrbas uyarlaması incelenmiştir. Ülkemizde de devlet konservatuarları kontrbas eğitim programlarında oldukça önemli bir yere sahip olan Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ın Vladimir Khomenko tarafından yapılan kontrbas uyarlaması ve eserin Muzyka edisyonu, eseri seslendirecek yorumcular için en önemli kaynaklardan biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ludwig van Beethoven, Vladimir Vladimirovich Khomenko, Sonat, Kontrbas.

ABSTRACT

Ludwig van Beethoven struggled with superficial understanding of art throughout his life and his masterful applications of themes of love, freedom and enlightenment in his works undoubtedly caused a new era in the history of music. Beethoven wrote his Sonata for Horn and Piano Op.17 for Bohemian horn virtuoso Giovanni Punto, who had the opportunity to meet him in Vienna in 1800. Punto and Beethoven performed the work for the first time on April 18, 1800 at the Burgtheater in Germany. The work was published in Vienna by Tranquillo Mollo in 1801, and its adaptation for cello, made later by Beethoven, was published in Berlin upon the request of the Lischke Publishing House. At the beginning of the 20th century, Beethoven's Sonata for Horn and Piano Op. 17, was considered a rare work that needed to be added to the repertoire for double bass interpreters, and various adaptation studies were made. Vladimir Vladimirovich Khomenko, a Russian double bassist and pedagogue who made history with her innovative works in double bass literature and playing technique, has adapted for double bass the works of important composers such as Mozart and Beethoven, who shaped the history of music, written for different instruments, and enriched the double bass repertoire with these works. Ludwig van Beethoven's Sonata for Horn and Piano, Op. 17, was one of the most important works that Khomenko added to the double bass repertoire. Vladimir Khomenko's adaptation of the piece was one of the first adaptations and was published as an edition by the Muzyka Publishing House in Moscow in 1963.

This research, which includes historical information about the composer's musical life and the creation process of the work, examines the double bass adaptation made by Vladimir Khomenko, one of the founders of the Russian double bass school. The double bass adaptation of Sonata for Horn and Piano Op. 17 and the Muzyka edition of the piece, which has a very important place in the double bass education programs of state conservatories in our country, has become one of the most important sources for the interpreters who will perform the work.

Keywords: Ludwig van Beethoven, Vladimir Vladimirovich Khomenko, Sonata, Doublebass.

1. GİRİŞ

Ludwig van Beethoven hayatı boyunca bağımsız karakterinden doğan bir ilgi ile toplumsal sorunlar üzerinde düşünmüş ve eserlerinde insanlığın durumu ile ilgili duygularını büyük bir ustalıklarla işlemiştir. Fransız Devrimi, Napoleon Savaşları ve kısa süren belirsiz barış dönemleri Beethoven'ın de uzun süre yaşadığı şehir olan Viyana gibi Avrupa'nın önde gelen sanat merkezlerinin sosyokültürel yapısını değiştirdiği gibi Beethoven'ın insanlık için kaygılarını da özetler nitelikteki toplumsal olaylar olmuşlardır. Hayatı boyunca edebiyat, şiir ve felsefe ile ilgilenen besteci yaşadığı olumsuz koşulları Op.72 Fidelio ve Op. 55 3. Senfoni '*Eroica*' gibi tüm insanlık için birer umut olan eserlere dönüştürmüştür. Her ne kadar yaratım sürecinde duygularını vurgulayan bir üslup sergilemiş ve dramatik anlatımıyla Klasik Dönem formlarının sınırlarını zorlamış olsa da Beethoven'ın müziği oldukça ayrıntılı, ölçülüdür ve biçimi klasiktir. Beethoven kendinden önce gelen Haydn ve Mozart gibi ustaların 'sonat formu' anlayışını geliştirmiş, 'tema ve varyasyonlar' fikrini yeni bir müzikal kimlik olarak yorumlamıştır.

Beethoven yaşamının uzun bir kısmını Viyana'da geçirmiş, bir bestecinin ulaşabildiği en yüksek saygınlığa ulaşmış ve yine Viyana'da hayatını kaybetmiştir. Besteci olmasının yanı sıra yaşadığı dönemde üstün bir piyano virtüözü ve doğaçlama ustası olarak da tanınmıştır. Fransız Devrimi ve sonrasında uzun süren karmaşık savaş yılları gibi birçok toplumsal olay esnasında Giovanni Punto, Bernhard Romberg ve Domenico Dragonetti gibi dönemin sıra dışı virtüözleri ile bir araya gelmiş ve aralarında bu virtüözlerin de bulunduğu çeşitli çalgı toplulukları için farklı formlarda eserler üretmiştir. Beethoven büyük kontrbas virtüözü Dragonetti'nin ustalığına tanık olmuş ve çalgının potansiyelinden etkilenmiş olsa da kontrbas için sonat veya konçerto gibi farklı formda eser üretmemiştir. Ancak çalgıya müziği içerisinde verdiği önem, orkestra ve oda müziği eserlerinin teknik ve müzikal anlamda zengin kontrbas partilerinde açıkça görülmektedir.

Beethoven'ın eser yaratım süreci müzik tarihçileri ve araştırmacılar tarafından üç ayrı dönemde incelenmektedir. Bestecinin 1820 yılından sonra yazdığı Op.125 9. Senfonisi ve son yaylı dörtlüleri gibi sıra dışı eserleri, önceki dönem eserlerinden belirgin olarak farklılık göstermekte ve Beethoven'ın geç dönem müziğini temsil etmektedir. Bu araştırmanın ilk bölümünde Ludwig van Beethoven'ın yaşamına değinilerek, bestecinin yaşadığı dönemdeki sosyal ve kültürel gelişmelerin bestecinin ürettiği eserler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Besteci ile aynı dönemlerde Viyana'da bulunan Punto ve Dragonetti gibi ünlü virtüözlerin Beethoven ile karşılaşmaları ve bestecinin eser yaratım sürecine etkileri ayrı birer anekdot olarak yine ilk bölümde sunulmuştur.

Besteci Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ı için çeşitli değişiklikler içeren farklı bir viyolonsel uyarlaması da yapmıştır. Eserin besteci tarafından yapılan bu yeni uyarlaması 20. yüzyılın başlarında kontrbas yorumcularının ilgisini çekmiştir. 20. yüzyılın en önemli kontrbas eğitimcilerinden biri olan Rus kontrbas sanatçısı ve pedagoğu Vladimir Vladimirovich Khomenko'nun eser üzerindeki uyarlama çalışması, Muzyka Yayınevi tarafından edisyon haline getirilmiş ve 1963 yılında basılmıştır. Müzik tarihine yön vermiş L.V. Beethoven gibi büyük senfoni ustasının bu otantik eseri hiç şüphesiz kontrbas repertuarı için oldukça değerli bir kazanım olmuştur. Khomenko kontrbas yorumculuğunda geliştirdiği yeni teknikleri metot olarak yayınlamış ve repertuvara kazandırdığı uyarlama çalışmaları ile Rus kontrbas ekolünün oluşumunda önemli bir rol oynamıştır.

Araştırmanın ikinci bölümünde ise Vladimir Khomenko'nun bir sanatçı olarak yaşamı ve bir pedagoğu olarak kontrbas literatürü için bıraktığı büyük miras sunulmuştur. Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ın Vladimir Khomenko tarafından yapılmış uyarlaması hiç şüphesiz bu mirasın en önemli eserlerinden biri olmuştur. Eserin kurgusal yapısı ve analizi araştırma çerçevesinin dışında tutulmuş ve 1963 yılında basılmış edisyon içeriğinde sunulan kontrbas partisi üzerinde inceleme yapılmıştır. Beethoven'ın eser için yaptığı viyolonsel ve piyano için uyarlaması ile karşılaştırılan edisyon, uygulama kapsamında değerlendirilmiş ve kontrbas partisi üzerinde eserin otantik tınısı gözetilerek oktav değişiklikleri tavsiye edilmiş ve bağlar yeniden yorumlanmıştır.

Bu araştırma Beethoven'ın Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ını seslendirecek kontrbas yorumcuları için; Bestecinin müzikal kimliği ile ilgili önemli bilgileri sunmanın yanı sıra Rus kontrbas ekolünün kurucularından olan Vladimir Vladimirovich Khomenko'nun hayatı ve çalışmalarına Türkçe bir kaynak olarak ışık tutmayı amaçlamaktadır.

2. LUDWIG VAN BEETHOVEN

Ludwig van Beethoven Flaman asıllı Alman besteci 16 Ocak 1770 yılında Bonn'da doğmuş ve 26 Mart 1827 yılında Viyana'da ölmüştür. Bestecinin dedesi ve babası Köln Elektörünün¹ Bonn sarayındaki müzisyenleridir. Besteci 1783 yılında saray orkestrasının çembalistidir ve aynı zamanda tiyatrodaki piyanistlik yapmaktadır. 1782 yılında yazdığı klavsen çeşitlemeleri bestecinin yayınlanan ilk eseridir. 1784 yılında ise Avusturya İmparatoru II. Joseph'in kardeşlerinden biri olan Maximilian tarafından saray orgculuğuna getirilmiştir (Knight, 2005, s. 10). Christian Gottlob Neefe (1748-1798) Beethoven'in gençlik yıllarında Bonn'da çalıştığı en önemli isim olarak nitelendirilebilir. 1781 yılında saray orgcusu olan Neefe, Beethoven'i 'ikinci Mozart' olarak değerlendirmiştir (Solomon, 1998, s. 33).

Beethoven'in doğduğu yer olan Ren bölgesinden gelen bir ziyaretçi, bölgeyi ilginç ve şiirsel bir yer olarak tanımlamaktadır. Kasaba halkının, kır insanların ve neredeyse bütün insanların müziği bilmeleri etkileyicidir. Bölgede bulunan pansiyon ve hanlarda klavsen doğaçlamaları yapıldığını ve kasaba insanlarından oluşan üflemeli çalgı toplulukları bulunduğunu notlarına eklemiştir (Staël, 2017, s. 124). Ünlü Alman keman yapımcılarından J. August Otto ise bölge içinde bir obuacının, bir kemancının veya keman onarmayı bilen insanların olmadığı bir kasabanın bile bulunmadığını belirtmiştir. Müzisyen olarak daha fazla ilerleyemeyenlerin çoğunun bu kasabalarda çalgı yapım ve onarımcılığı yaparak dolaştıklarını ifade etmektedir (Otto, 1833, s. 23).

Temelleri 1777 yılında atılan Bonn Üniversitesi bu dönemde genç bestecinin 'Aydınlanmacı' fikirlerine ev sahipliği yapmıştır. Tıp, hukuk ve filoloji alanlarında Avrupa'nın her bölgesinden iyi öğretmenleri toplayan bu üniversiteye Beethoven 1789 yılında yazılmış ve aynı tarihte Bonn'da Kont Waldstein himayesine alınmıştır. Canon Lorenz Breuning Beethoven'i Kont Waldstein ile tanıştırmış ve hayatı boyunca kariyerini yakından takip etmiştir. Kont Waldstein ise İmparatorluk Şansölyesi unvanına sahip soylu ve entelektüel bir müzik severdir. Breuning ve Waldstein besteci ile birlikte katıldıkları toplantılarda Goethe, Kant, Schiller ve Klopstock gibi edebiyatta ulusalcı bir akım izleyen değerleri konuşmuşlardır. Beethoven bu yıllarda Bonn Üniversitesi'nde Profesör Wegeler ve Eulage Schaeider'in edebiyat derslerine katılmıştır (Knight, 2005, s. 18).

Breuning 'in de üyesi olduğu Edebiyat Derneği (Lesegesellschaft) buluşmalarında edebiyat ve felsefenin yanı sıra politik ve toplumsal sorunlar da tartışılmaktaydı. Kont Waldstein genç besteciye arkadaşı olarak bu toplantılara götürmüş, entelektüel kimliğinin gelişmesine yardımcı olmuş ve besteciye eser üretmeye yönlendirmiştir. Bonn Edebiyat Derneği bu tarihlerde İngiltere'de bulunan Manchester Felsefe Derneği (Manchester Philosophical Society), Ay Derneği (Lunar Society), Londra ve Cambridge Anayasa Kulüpleri gibi ünlü ve popüler kuruluşlardan biridir (Knight, 2005, s. 21).

Müzik, tiyatro ve özellikle opera bu tarihlerde Avrupa toplumlarında kültürel bir zenginlik göstergesi olmuş ve diğer şehirler için bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Bonn'un bir müzik çekim merkezi olarak örnek aldığı kültürel doku, 1720'li yıllardan başlayarak gelişimini Johann Stamitz (1745-1801) gibi besteciler ile sürdüren ve 1772 yılına kadar bölgesel rekabet içinde olan Pfalz'daki Mannheim Sarayı'nın dokusu olmuştur. Özellikle Beethoven için önemli bir rol oynayan von Breuning ailesi gibi şehirde bulunan varlıkla ailelerin müzik üretimine verdikleri destek şehir operasının da gelişmesi açısından oldukça önemli olmuştur. Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operası, 1782 yılında Viyana'da yapılan prömiyerinin ardından 16 defa daha seslendirilmiştir. Kısa bir süre sonra von Breuning ailesi tarafından eserin Bonn'da seslendirilmesi için yapılan istekler, şehrin operaya verdiği değeri ve bu ailenin şehrin kültürel dokusu için önemini göstermektedir (Solomon, 1998, s. 24).

Bir diğer taraftan Prusya ve Avusturya savaşları Mannheim orkestralarının yüzyılın sonlarında yavaş yavaş dağılmalarına ve çağın modern orkestra anlayışının Bonn'a yönelmesine neden olmuştur (Say, 1992, s. 170). 1778 yılında sonra Bonn sarayının orkestrası daha nitelikli bir duruma gelmiştir. Franz Anton Ries'in başkemannılığını yaptığı orkestrada; Aralarında Andreas Romberg (keman), Joseph Reicha (Çello), Bernhard Romberg (Çello) ve Nikolaus Simrock (Korno) gibi zamanının sıra dışı sanatçıların bulunduğu düzenli olarak yer alan 27 kişi vardı. Beethoven ise bu orkestrada viyola çalışıyordu. Haydn ve Mozart'ın senfonilerinin de olduğu orkestra literatürünün birinci sınıf eserleri seslendirilmekteydi. Orkestrada 2 kontrbasın da bulunduğu bilinmektedir. Beethoven'in bu nitelikli orkestra ile Mozart'ın piyano konçertolarını da seslendirdiği bilinmektedir (Solomon, 1998, s. 59).

¹ Elektör, Almanca Kurfürst; Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nda, imparatorluk seçimine katılma hakkına sahip prenslere verilen isimdir.

Bonn'da bulunan saray kütüphanesi, Fransa'dan Bohemya'ya kadar Avrupa'nın en mükemmel müzik kütüphanelerinden biri olmuştur. 1784 yılında yapılan envanter çalışmasında kütüphanede eserlerinin bulunduğu tüm dönem bestecilerinin hayatta oldukları kaydedilmiştir (Solomon, 1998, s. 40).

1792 yılında Londra, Paris ve Bonn'da iyi orkestralar bulunmakta, Köln kilise müziği ile ünlü, Prag ve Berlin'de iyi operaları, Dresden ve Leipzig ise orgları ile oldukça popüler bir durumdadır. Haydn, Glück, Mozart ve Salieri'nin de yaşadıkları Viyana ise bu sanatların hepsine sahip şehir durumundadır ve bir müzisyen için bu tarihlerde mükemmel olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle Beethoven aynı yıl Viyana'da kendisini Haydn'a dinletmeyi ve onun öğrencisi olmayı tercih etmiştir. Beethoven Viyana'ya yaptığı 2 haftalık ilk gezisinde Mozart'a doğaçlama yaptığı bir çalışmayı dinletme fırsatı bulmuştur. Ancak Beethoven ve Mozart hayatları boyunca bir daha karşılaşmamışlardır (Knight, 2005, s. 24).

Bu dönemde Beethoven, Lichnowsky dörtlüsünün şefi Schuppanzigh'den keman, Stephansdom Katedrali'nin *Kapellmeister*'i² Johann Georg Albrechtberger'den kontrpuan ve müzik kuramı dersleri almıştır. 1793 yılında Joseph Haydn (1742-1809) ile Viyana'da çalışma fırsatı yakalayan besteci, 1794 yılında Haydn'ın İngiltere'ye gitmesi üzerine bu çalışmalarına Albrechtsberger ile devam etmiştir (Lockwood, 2005, s. 81).

Beste yapmasının yanı sıra bir piyano virtüözü de olan Beethoven'in yeteneklerinin farkına varıldığında soyluların evlerindeki aranan isim olmuştur. Ancak besteci doğaçlamaları ile büyülediği soyluların pek çoğunu bir zaman kaybı olarak görmüş ve bu durumu özgürlüğünü engelleyen bir yük olarak yorumlamıştır (Knight, 2005, s. 26). Beethoven ünlü bir piyano virtüözü olarak halka açık ilk konserini 1795 yılında Viyana'da Burgtheater'de vermiştir. Bestecinin yaşadığı dönemde ve sonrasında piyano çalın tekniklerini ve çalgının fiziksel gelişimini önemli biçimde etkilediği bilinmektedir.

19. yüzyılın erken dönemlerinde Viyana'da 'kaliteli müzik' kavramı özel orkestralar ve çalgı toplulukları tarafından soylular ve onların özel konukları için yapılan, standartları genellikle yüksek oda müziği olmuştur. Bu dönemde Kont Waldstein besteciye Prens Karl Lichnowsky ve yakın dostu Lobkowitz'e tanıtmıştır. Bestecinin değerinin Viyana'da anlaşılmasını sağlayan ve geleceğini güvence altına alanlar zamanın bu iki soylu ismi olmuştur. Prens Lichnowsky 1796 yılında Prag, Dresden, Leipzig ve Berlin'i kapsayan bir turneyi Beethoven için düzenlemiştir. Aynı turneyi 7 yıl önce Mozart için de gerçekleştiren prens, tıpkı Kont Waldstein gibi koruyucu veya hami soylu kavramının anlaşılması açısından bestecinin müzikal hayatında oynadığı rolü ve verdiği desteği açıkça gösteren önemli bir örnek olmuştur (Brandenburg, 1998, s. 71). Beethoven'in çevresinde besteciye destek olan otuzdan fazla müziksever koruyucu konumunda olan soylu isme rastlanır. Beethoven bu soylulardan yirmisine ithafta bulunmuş ve en az on soylu ile de yakın temas içinde olunmuştur (Morrow, 1989, s. 54).

Besteci politikaya, toplumsal ve ekonomik sorunlara her zaman duyarlı olmuş ve bağımsız karakterinden doğan bu ilgiyi eserlerinde anlatmıştır. İnsanlığın durumu ile ilgili kaygıları, özellikle Fransız Devrimi ve yaklaşan Napoleon Savaşları bestecinin bu dönemde ürettiği eserlerde etkilerini göstermeye başlamıştır. 1798 tarihinde bir Fransız elçisi olarak Viyana'ya gelen Jean Baptiste Bernadotte'nin maiyetinde bulunan usta kemancı Rodolphe Kreutzer ile tanıştırılmıştır. Kreutzer, Beethoven'in bu dönemdeki eserlerinde halk ve devrim anlayışlarını pekiştirmiş olabilir.

Beethoven 1799 yılında Bonn'da bulunan Profesör Wegeler'e yazdığı bir mektupta kulaklarının uğulduğunu ve duyma sorunlarının canını sıktığını belirtmiştir. Derin bir yalnızlık ve ruhsal bunalım içine sürüklendiğini kaydeden besteci, bu dönemde sıklıkla huzur arayışı için Heiligenstadt kasabasını ziyaret etmiş ve bu ziyaretlerini pastoral bir renk olarak betimlemiştir.

2.1. Op. 17 Korno ve Piyano için Sonat

Beethoven'in eser yaratım süreci üç ayrı periyoda ayrılmaktadır. Bu periyotlar müzik tarihçileri tarafından; 1802 yılına kadar İlk Dönem Viyana yılları, 1802-1814 yılları Olgunluğa Giriş veya Orta Dönem, 1815-1820'li yıllardan sonrası ise Geç Dönem olarak isimlendirilmektedir. Bestecinin *Op*³.125 9 Senfonisi, geç dönem piyano sonatları ve yaylı dörtlüleri diğer dönemlerde ürettiği eserlerden belirgin şekilde ayrılmaktadır. Beethoven üzerinde düşündüğü fikir ve motifleri son hallerine ulaşana kadar üzerinden uzun yıllar boyu çeşitli taslaklar halinde çalışmıştır (Michels & Vogel, 2013, s. 399).

² 19. yüzyılda saray orkestraları gibi çeşitli çalgı topluluklarını yöneten şef.

³ Opus, Latince 'çalışma' veya 'eser' anlamına gelir. Bestecilerin eserlerini kronolojik sırayla numaralandırmak için kullanılır ve 'Op.' kısaltmasıyla yazılır.

19. yüzyılın başlarına gelindiğinde Beethoven önceki çalışmalarının çoğuna olan ilgisini kaybetmekte, yeni ürettiği eserler ise özgün özellikleri nedeniyle eleştirmenleri ürkütmekteydi. Bu bağlamda Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ı bestecinin İlk Dönem Viyana yıllarında yazdığı 'Klasik' formda bir eser olarak yorumlanmalıdır.

Beethoven'in ikinci dönemi olarak nitelendirilen Orta Dönem müziği; Bestecinin bu yıllarda yaşadığı mutlu ve ruhsal bakımdan zengin ortama, ideolojik ve düşünsel anlamda yakaladığı huzura, saygı görmesine ve kendisine sadık dostları ile çevrelediği duygular üzerinde yorumlanabilir. Savaş zamanlarından ve maddi belirsizlikten kaynaklanan çeşitli duygu değişimlerini de eserlerine yansıtmıştır.

Asıl adı Jan Vaclav Stich olan virtüöz 28 Eylül 1746 tarihinde Bohemya'nın (günümüzde Çekya) Zehusice kasabasından doğmuş ve ilk şan, keman ve korno derslerini bu kasabada almıştır. Korno eğitimine devam etmesi için himayesi altında bulunduğu Kont tarafından önce Prag'a ve Münih'e daha sonra Dresden'e gönderilmiştir. Dresden'de A.J. Hampel ile çalışma fırsatı yakalayan Stich kornonun el ile yapılan tekniğini burada öğrenmiş ve bu tekniği geliştirerek ustalaşmıştır. 1750'li yıllarda kendi eğitimi için olağanüstü yatırımlar yapan Kont'un hizmetinden kaçarak İtalya'ya gelmiş ve burada adını yakalanmamak adına Giovanni Punto olarak değiştirmiştir. Mainz'e ve oradan İngiltere'ye giden Punto 1772 yılında Londra'da çok sayıda konser vermiştir. 1776-1778 yılları arasında Paris'e gelen Punto burada W.A. Mozart ile tanışmış ve aynı yıl kendisine yeni bir korno yapılmıştır. Punto'nun bu çalgıyla Paris'te yaklaşık 50 konser verdiği kaydedilmiştir (Cooper, 2013, s. 91, 385).

Resim 1. Beethoven ve Punto'nun 18 Nisan 1800 tarihli konserinin afişi, Viyana (Prof. Mikulski)

1799 yılında Münih'ten Viyana'ya gelen Punto Beethoven ile Viyana'da tanıştırılmıştır. Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ın ilk seslendirilişini 18 Nisan 1800 yılında Viyana-Kärntner Theater'de besteci ile birlikte yapmıştır. Bu konserde eserin ilgi ve beğeniyle karşılanması üzerine yeniden çalındığı kaydedilmiştir. Beethoven ve Punto ikilisi bir ay sonra eseri Budapeşte'de yeniden seslendirmişlerdir. Ünlü korno virtüözü Giovanni Punto besteciye ustalığı ile etkilemiş ve hiç şüphesiz eserin yazılması için besteciye ilham kaynağı olmuştur. 1802 yılında Paris'te yaptığı bir turnenin ardından hastalanan virtüöz 16 Şubat 1803 yılında Prag'da hayatını kaybetmiştir (Crowest, 1903, s. 288). Korno için yazdığı birçok solo ve oda müziği eserinin yanı sıra teknik egzersizler kitabı, Giovanni Punto'nun müzikal mirası olarak korno ve klasik müzik dünyasını aydınlatmaya devam etmektedir.

Op.17 Korno ve Piyano için Sonat ilk olarak 1801 yılında Viyana'da İtalyan-Avusturyalı yayıncı Tranquillo Mollo tarafından yayınlanmıştır ve orijinal el yazması Bonn'da bulunan Beethoven arşivinde bulunmaktadır. Yayınlanan bu ilk basımında eserin Leuchtenberg'li Josephine Bronin von Braun'a ithaf edilmiş olması oldukça ilginç bir anekdotur. Korno ve piyano için yazılmış ilk eserlerden biri olmasının yanı sıra kendi otantik tarzında günümüze ulaşan en eski eserdir.

Resim 2. Op.17 Korno ve Piyano için Sonat – 1801 tarihli basılan ilk edisyon, Viyana (IMSLP)

Bu dönemde yazılan birçok solo eserde olduğu gibi eserin tanınırlığını ve satışlarını artırmak adına besteci tarafından eserin viyolonsel ve piyano uyarlaması da yapılmıştır. Beethoven'ın yaptığı bu yeni uyarlamanın 1842 yılına kadar Berlin'de etkinlik gösteren F.S. Lischke Yayınevi tarafından basıldığı bilinmekte ancak tam basım yılı bilinmemektedir. Beethoven günümüz kornolarından oldukça farklı olan doğal korno partisinin viyolonsel için uyarlamasında, yaylı çalgıların ajelite ve çift ses gibi yorumcuya üstünlük sağlayan unsurlarını dikkate almış ve viyolonsel partisine çeşitli eklemeler yaparak partinin notasyonunu zenginleştirmiştir.

Resim 3. Op.17 Korno ve Piyano için Sonat- Beethoven'in flüt, keman veya viyolonsel için yaptığı uyarlaması, Berlin (IMSLP)

Beethoven 1801 yılında 'Theater an der Wien' de besteci olarak oldukça önemli bir göreve atanmış ve yılda 1 adet eser üretmek üzere anlaşmıştır. 1802-1804 yılları arasında üretkenliğinin hızla arttığı görülmektedir.

Besteci 1804 yılında tamamladığı 3. Senfonisi *Napoleon Bonaparte (Kahramanlık Senfonisi)* başlığını taşımaktadır. Ancak Napoleon'un taç giymesinin ardından öfkelenmiş ve eserin ithaf yazısını karalamıştır. Daha sonra 'Eroica' olarak yeniden isimlendirdiği bu büyük eser, içerdiği yenilikçi armonik ve ritmik unsurlar nedeniyle toplumsal bir hareketten doğan yeni bir müzik devriminin ilanı olarak yorumlanabilir (Knight, 2005, s. 44). Sınırsız bir özgürlük ve ulusal bağımsızlık taraftarı olan Beethoven'ın bu dönemde ürettiği Corolian Uvertürü, Op.57 Appassionata Sonat ve Op.73 Mi bemol Majör Piyano Konçertosu gibi eserleri incelendiğinde, Fransız eserlerinde 'sorumluluk' ve alçakgönüllülük' gibi duyguların yoğun bir biçimde hissedildiği görülmektedir (Tovey, 1945, s. 2).

Fransız Devrimi'nin bestecinin hayatında yarattığı düşünsel devrim açıkça görülmektedir. Bestecinin hayat hikayesini yazan Schindler; Beethoven'ın bütün senfonilerinin içinde en değer verdiği eserinin 3. Senfonisi olduğunu söylediğini kaydetmiştir (Knight, 2005, s. 56).

Beethoven'in 1807-1811 yılları arasında ortaya koyduğu verimlilik etkileyicidir. Bestecinin Op.59 Yaylı Dörtlülerini Rus Büyükelçi Razumowski ısmarlamış ve İngiliz viyolonsel sanatçısı Bernard Romberg gibi birçok usta eserin partisinin anlaşılması ve çalınmasının zor olduğu belirtilmiştir. 1806 yılında Sol Majör Piyano Konçertosu, Re Majör Keman Konçertosu ve 4. Senfonisi gibi ustalığını sergilediği eserler üretmeye devam etmiştir. Beethoven bu hızlı yaratıcılık sürecinde bir süre için hüküm süren barış atmosferinin ve Avusturya'nın besteciye sunduğu ayrıcalıklı koşulları kullanmıştır. Besteci eserlerinin seslendirilişleri için her zaman birinci sınıf bir orkestraya ve virtüözlere ulaşabiliyordu. Elbette bu durum bestecinin eserlerini seslendirmek isteyen sanatçılar için de tatmin edici olmuştur. Konser salonlarındaki dinleyiciler de devrim sonrası değişikliğe uğramış, yalnızca aristokratlardan oluşmayan, yeni ve atılcı eserlere açık bir kitle haline gelmiştir.

Beethoven'in 1809 yılında Leipzig'de yayıncısı olarak bulunan Breitkopf'a yazdığı bir mektupta savaşın yol açtığı maddi ve manevi sıkıntılardan bahsettiği bilinmektedir (Shedlock, 1909, s. 172). 5. ve 6. Senfoni, Op.69 Viyolonsel Sonatı, Op.70 Piyano Trioları, Op.57 Waldstein Piyano Sonatı gibi pek çok önemli eseri bu dönemde yazmıştır.

Bestecinin dönemin bir diğer büyük virtüözü olan Domenico Dragonetti (9 Nisan 1763 Venedik – 16 Nisan 1846 Londra) ile karşılaşması özellikle senfonik müzik repertuarının kontrbas partilerinde devrim niteliğinde gelişmelere neden olmuştur. Ancak Beethoven'den önce Mozart ve Haydn gibi kontrbas için senfonik eserlerinde solo gibi etkili partiler yazan büyük bestecilerin varlığı unutulmamalıdır. İtalyan kontrbas virtüözü 1794 yılında Londra'da Joseph Haydn ile tanışmıştır. Bu tanışma Dragonetti'nin keman virtüözü arkadaşı Bartolozzi sayesinde ve sıklıkla konser verdiği Haymarket Tiyatrosu'nda gerçekleşmiştir. Haydn'ın dikkatini çeken ve hızla dostluğunu kazanan Dragonetti, Haydn'ı Viyana'da iki defa ziyaret etmiştir. 1799 ve 1809 yıllarında yaptığı bu ziyaretlerde Beethoven ile tanıştırılmış ve hiç şüphesiz besteciyi kontrbas ile ilgili aydınlatmıştır. Beethoven'in bir diğer biyografi yazarı olan A.W. Thayer 1799 yılının başlarında gerçekleşen bu ziyareti Beethoven açısından şu şekilde kaydetmiştir:

Venedik ziyaretinin hemen öncesinde Viyana'ya gelen Dragonetti birkaç hafta burada kaldı. Beethoven ve Dragonetti arkadaşları tarafından çok geçmeden tanıştırıldılar. İkisinin bu karşılaşmadan oldukça memnun oldukları kaydedilmiştir. Dragonetti'nin dostu olan Samuel Appleby'nin kaydettiği bu anekdot Dragonetti'nin kontrbas üzerindeki virtüözitesi ile besteciyi fazlasıyla etkilediği ile devam etmektedir. Dragonetti Beethoven'in Op.5 2 numaralı Piyano ve Viyolonsel Sonat'ını besteci ile birlikte çalmışlar ve besteci bu performans esnasında gözlerini eserin sonuna kadar Dragonetti 'den ve onun kontrbasından alamamıştır. Dragonetti'nin olağan üstü yeteneğinden büyülenen besteci eserin sonunda yerinden kalkıp Dragonetti' ye ve kontrbasına sarılmıştır.

Beethoven'in 5. Senfonisi'nin 3. Bölümünde kontrbas partisini Dragonetti için yazdığı ve kendisine ithaf ettiği bilgisi bütün kontrbas sanatçıları için oldukça hoş bir anekdot olsa da bu durumun gerçekliği belirsizdir. Ancak Beethoven'in orkestra eserlerinde kontrbas için yazdığı zengin partiler incelendiğinde, bestecinin yaratım sürecinde Dragonetti'nin ustalığından etkilenmemiş olması mümkün değildir (Brun, 2000, s. 246).

Dragonetti'nin Haydn için Viyana'yı ikinci ziyaretinde ise (1809) Viyana Napoleon orduları tarafından kuşatılmış durumdadır. Alikonarak Paris'e götürüleceğinden endişelenen virtüöz sadece yakın dostu olan Prens Starhenberg'in ailesi ve çevresi için dinletiler yapmıştır (Brun, 2000, s. 247).

1813 yılına gelindiğinde Dragonetti Viyana'da farklı bir durum için bulunmaktadır. Napoleon ordularının Wellington tarafından 13 Temmuz 1813 tarihinde uzaklaştırılmasıyla Viyana halkı büyük bir coşku içerisindeydi. Beethoven sipariş üzerine bu zafer için bir Savaş Senfonisi (Op.91 Wellington Sieg) yazılması için çalışmalarına başlamıştır. 8 Aralık 1813 tarihinde gerçekleşen konserde Beethoven'in Savaş Senfonisi'nin yanı sıra 7. Senfonisi'nin ilk seslendirilişi de yapılmış ve aralarında Meyerbeer, fagotçu Romberg ve Dragonetti'nin de bulunduğu birçok usta müzisyen bu orkestra yer almışlardır (Brun, 2000, s. 248).

Dragonetti 1845 yılında 82 yaşına geldiğinde Bonn'da düzenlenen büyük Beethoven Festivali'nde de orkestrada kontrbas grup şefi olarak yer almış ve besteciyi onurlandırmıştır.

Beethoven 7. ve 8. Senfonileri yazmakla meşgulken gün geçtikçe ilerleyen duyma sıkıntıları nedeniyle saray mekanisti Johann Nepomuk Mealzel ile arkadaşlık kurmuş ve bu parlak mucitten 1812 yılında kendisi için mekanik bir duyma aparatı geliştirmesini rica etmiştir (Knight, 2005, s. 92).

Op. 72 Fidelio 1805 yılında gerçekleşen ilk seslendirilişinin ardından 1814 yılında yeniden düzenlenip besteciye hak ettiği başarıyı getirdiğinde, Viyana'da savaş sonrası antlaşmaları için düzenlenen büyük kongrede yaklaşık 20 defa seslendirilmiştir. İlginç bir ayrıntı olarak bu büyük kongrenin kurgulanması İmparatorluğun maddi anlamda zayıflamasına ve kültürel bir dejenerasyona sebebiyet verdiği ifade edilmektedir. Biedermeier Dönemi olarak adlandırılan bu dönem sanat tarihçileri tarafından kültürel koleksiyonculuk anlamına gelmek ile birlikte bestecilik ve müzik alanlarında iste albüm anlayışının ortaya çıktığı dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde Beethoven Viyana halkı için bir bestecinin ulaşabildiği en yüksek saygınlığa ulaşmıştır (Marek, 1968, s. 352).

1815-1818 yılları Beethoven'in en az yaratıcı olduğu dönem olmakla birlikte olgunluk dönemi olarak nitelenmektedir. 1816, 1817 ve 1818 yıllarındaki verimsizliği, bestecinin içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik etkenler ile açıklanabilir. Ancak 1817 yılında Op.106 'Hammerklavier' Piyano Sonatı gibi önemli bir eseri yaratmaktan da geri kalmamıştır.

1819 yılında duyma kaybı tedavi edilemeyecek duruma gelen besteci bu dönemde yaşadığı buhranlara karşın 9. Senfonisi ve son Yaylı Dörtlülerinin üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Aralık 1823 tarihinde tamamladığı 9. Senfonisinin Viyana'da kabul ve destek göreceğinden umutsuzdur. Aynı dönemde Viyana'da Sedlnitzsky'nin Habsburg bölgelerinde uyguladığı büyük sansürlerden Viyana'da etkilenmiştir. Uygulanan bu sansürler eğitilmiş ve aydın insanların aradıkları kitapları bulamamalarına buldukları zaman ise bulduklarını için tutuklanmaktan korkmalarına neden olmuştur (Knight, 2005, s. 132).

1822 yılında Viyana'ya gelen Rossini'nin İtalya'daki başarısının nedeninin büyük ölçüde Avusturya'dakinden daha acımasız olan sansürlerden kaynaklandığı söylenebilir. Müzik tarihçileri tarafından Rossini Krizi olarak isimlendirilen bu olaylar tüm Viyana'yı etkisi altına almıştır. Beethoven bu durumu tümüyle İtalyan bir havanın geldiği operalar ve müzisyenler için kötü olarak yorumlamış ve eleştirmiştir.

Allgemeine Musikalische Zeitung (AMZ) adlı güncel müzik dünyası gazetesi eleştirmeni ve yazarı Mosel, bu dönemi Mozart'ın, Haydn'ın ve Beethoven'ın senfonilerinin duygulu icralarının yerini hokkabazlığa bıraktığını ifade ederek ağır bir biçimde eleştirmiştir. Aynı gazete (AMZ) 1821'de Beethoven'ın ateşli romatizma geçirdiğinden ve müzik dostlarını endişelendirdiğinden ancak iyileşmeye başladığını ve çalışmalarını sürdürdüğünden de bahseden bir haberi yayınlamıştır (Forbes, 1970, s. 776).

7 Mayıs 1824 tarihinde Theater-an-der-Wien'de 9. Senfoninin ilk seslendirilişi gerçekleşmiştir. Orkestranın şefliğini Umlauf, baş kemancılığı ise Schuppanzigh üstlenmiştir. 7 Mayıs'ta gerçekleşen bu büyük konserin tekrarı 23 Mayıs'ta olmuş ve Beethoven bu konserde son defa dinleyicileri ile birlikte olmuştur. 1825 yılında sağlık sorunları nedeniyle Baden'de olduğu süreçte Op.132 La minör Yaylı Dörtlüsünü tamamlamıştır. Temmuz 1826'da ise Op.131 Do# minör Yaylı Dörtlüsünü tamamlamıştır. Aynı yılın mayıs ayında yayıncısı Schott'a yazdığı bir mektubunda sağlığının kötülüğünden bahsetmiştir (Knight, 2005, s. 191).

Ölümünden bir hafta önce Schindler, Schubert ve Salieri'nin de öğrencisi olan arkadaşı Anselm Hüttenbrenner besteciye hasta yatağında ziyarete gelmiştir. Schubert'in 500'ü aşkın lied bestelediğini öğrendiğinde ona karşı takdir duygularını belirtmiş ve günlüğüne 'Schubert'in üzerinde tanrısal bir kıvılcım çakıyor.' notunu yazmıştır. Bu liedleri birkaç gün boyunca elinden bırakmamış ve eserler üzerinde saatler geçirmiştir. Bestecinin hayatının son zamanlarında yine bir Alman besteci olan George Frideric Handel (1685-1759)'in eserlerini incelediği bilinmektedir. Konuşma defterlerinde müziğindeki usta işçiliği nedeniyle kendisine duyduğu saygıyı belirtmiştir (Knight, 2005, s. 200). Beethoven'ın zihin yapısı edebiyat ve felsefe ile sürekli meşgul olmuştur. Özellikle doğu felsefesine meraklı olduğu bilinmektedir. Bestecinin hayatını kaleme alan Schindler, bestecinin kitaplığında Goethe, Schiller, Homeros, Shakespeare ve İncil'in bulunduğunu ve sürekli okunmaktan yıprandıklarını belirtmiştir.

Beethoven yeni dünya görüşünü 1802-1804 yılları arasında ürettiği eserlerinde sergilemeye başlamıştır. Ancak ilk dönem eserlerinde müziğin ciddi düşünürler için özgün ve feodal karakteri görülmektedir. Bu bağlamda Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ı bestecinin aristokrat ruhunu yansıtan bir eser olarak yorumlanabilir. 1814 yılından ölümüne kadar olan dönemin müzik tarihçileri tarafından gizemli olarak nitelendirilmesi ilginçtir. Bu dönemde tek bir senfoni (9. Senfoni) bestelemiş olması bu gizem anlatımını pekiştirmektedir (Hindemith, 1961, s. 69).

Yaşadığı dönemde yapıtları yayıncılar tarafından her zaman aranmıştır. Bestecinin karakteri soylular için özel olarak düzenlenen ve bir eğlence aracı olarak nitelendirilebilecek kapalı dinletilerden, orta sınıfin desteklediği salonlara devrimci ruhu yansıtır bir şekilde evrimleşmiştir ve yazdığı senfoniler toplumsal söylevler olarak yorumlanabilir (Finkelstein, 1952, s. 57).

27 Mart 1827 tarihinde Ludwig van Beethoven yaşamı boyunca değerinin anlaşılamadığı, yüzeysel sanat anlayışı ile mücadele ettiği kendisi için çok değerli Viyana'sında hayatını kaybetmiştir. 29 Mart'ta yapılan cenaze törenine 10.000 ile 20.000 kişinin katıldığı tahmin edilmektedir. Währing Friedhof mezarlığına defnedilen bestecinin ölümünden bir buçuk yüzyıl geçmiş olmasına karşın dehası ölümsüzleşmiştir.

3. VLADİMİR VLADİMİROVİCH KHOMENKO VE ESERİN KONTRBAS UYARLAMASI

Ulusal kontrbas ekolünün oluşması ve gelişmesinde büyük katkılarda bulunan seçkin bir kontrbas sanatçısı ve öğretmendir. RSFSR Onur sanatçısı Profesör Vladimir Vladimirovich Khomenko 23 Şubat 1915 tarihinde Belarus'un Skvortsy kasabasında doğmuştur. Kontrbas tutkusu ve müzikal yaklaşımı yarım yüzyıldan fazla bir süre Gnessin Müzik Akademisinde devam eden öğretim faaliyetlerinde belirgin bir şekilde görülmektedir.

Günlük yaşamında esprili, misafirperver, nazik ve ironik bir insandı. Uzun yıllar boyu korunmuş olan Skvortsky kasabasının özel Belarus aksanı sohbetlerini sıcak ve samimi yapardı. Siyasi ve gündelik hayatta oldukça bilgili ve tecrübeliydi. Sınıfındaki öğrenciler Khomenko'nun kimsenin tembel olmasına izin vermeyen entelektüel, katı ve talepkâr bir akıl hocası olduğunu belirtmişlerdir.

Khomenko'nun yaşamına ve çalışma hayatına ait bilgiler Berezhkovskaya'da kendi dairesinde yapılan bir konuşma kaydından edinilmiştir. Bu kayıt 23 Şubat 1996 tarihinde bulunmuş ve metin haline getirilmiştir. Khomenko Minsk Müzik Koleji'nde Ignatius Grigorevich Solodchenko'nun kontrbas sınıfında yer almış ve Nikolai İlyich Aladov rehberliğinde teori ve kompozisyon okumuştur. 1936 yılında Moskova Devlet Konservatuvarına girmiştir. Moskova'da aralarında Alexander Andreevich Milushkin, Iosif Frantsevich Gentovich ve büyük çellist Semyon Matveevich Kozolupov gibi ünlü Sovyet profesörlerinin bulunduğu dönemin büyük isimleri ile çalışma fırsatı yakalamıştır. Kozolupov'un öğrencisiyken Sovyetler Birliği Devlet Senfoni Orkestrası'nda sanatçı olarak çalışmış ve performans deneyimi kazanmıştır. 19 Kasım 1960 tarihinde Maria Yudina, Dmitriy Tsyganov ve Vadim Borisovky gibi ülkenin önde gelen solist ve yaylı dördlülere ile çalışmış ve Franz Schubert'in 'Alabalık' Beşlisi (D667) gibi kontrbaslı oda müziği repertuarının önemli eserlerinden birinin kayıtlarını yapmıştır. Ulusal Birlik Radyosu Senfoni Orkestrası ve Gnessin Rusya Müzik Akademisi gibi ülkenin önemli kurumlarında görev yapmış olan Khomenko 2006 yılında hayatını kaybetmiştir.

Araştırmacı bir kişiliğe sahip olan Khomenko teknik ve müzikal içeriklere sahip çeşitli metodolojik çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların yerli kontrbas ekolünün gelişimi ve iyileştirilmesi üzerinde önemli etkileri olmuş ve özellikle orkestrada kontrbas çalan müzisyenlerin yetenek yelpazelerini genişletmiştir. Solo performanslara fazlasıyla önem verdiğini belirten Khomenko yeni sistem adını verdiği ve kontrbas üzerinde geniş pozisyon kullanımını anlattığı metodu üzerinde de analitik bir şekilde çalışmıştır. Khomenko kontrbas sanatçısının eğitiminin temel ve modern ilkelerini tanımlayan bu çalışmanın içerisinde birçok meslektaşısı ile birlikte bulunmuştur. Kontrbas için gam ve arpejler üzerinde yeni parmak numaralarını geliştirdiği çalışması 1953 yılında yayınlanmıştır. Çocuklara yönelik geliştirici repertuar koleksiyonu ise teknik zorlukların çözümlenmesini hedefleyen bir çalışma olmuş ve 1954 yılında basılmıştır. Yaratıcı yolculuğuna 1990 yılına kadar birbirinden değerli uyarılma ve metodolojik çalışmalar ile devam eden Khomenko, elbette kontrbas repertuarının zenginleşmesine de katkıda bulunmuştur. 'Kontrbas Tekniğinin Temelleri' ve 'Kontrbas, Tarih ve Metodoloji' adlı 1974 yılında yayınlanan kitaplarında Serge Koussevitzky ve Reinhold Gliere gibi önemli Rus bestecilerin eserlerine de bir koleksiyon olarak yer vermiştir.

Khomenko 1930-1940 yıllarında Moskova Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciyken, Giovanni Bottesini ve Serge Koussevitzky gibi büyük kontrbas virtüözlerinin, orkestra şeflerinin ve bestecilerin yaşamlarını ve tekniklerini bildiklerini belirtmiştir. Bu noktada kontrbasın performans kapasitesinin limitlerine geldiğine inandıklarını anlatan Khomenko ünlü çellist Kozolupov ile çalışmaya başladığında çalgının bütün potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığını fark ettiğini söylemiştir. Modern çellistlerin başarılarını incelemek Khomenko için bu potansiyelin artmasındaki en büyük etmen olmuştur.

Vladimir Khomenko'nun kontrbas için yaptığı uyarlama çalışmaları ve yayınladığı koleksiyonlar arasında: F. Handel, H. Eccles, A. Corelli- Barok Sonatlar (1956-1988), P.I. Tchaikovski – Orkestra Partileri (1956), W.A. Mozart – K191 Fagot Konçertosu (1958), F. Simandl – Kontrbas Konçertosu (1961), F. Simandl ve E. Nanny – Etütler (1961-1990), L.V. Beethoven – Op.17 Korno ve Piyano için Sonat (1963), S. Koussevitzky – 4 Pieces (1963), R. Korsakow – Orkestra Partileri (1971), G. Bottesini – Elegia in D, Nel cor piu Non mi sento, Paisiello, Tarantella, Melodie (1972), R. Gliere – Vier Stücke (1972), P. Hindemith – Kontrbas Sonatı (1974), D. Dragonetti – Kontrbas Konçertosu (1975), J.S. Bach – BWV 1007-1012 Çello Sütleri (1978-1989), A. Bogatyrev – Kontrbas ve Piyano Sonatı (1983) gibi kontrbas repertuarının yapı taşları olarak nitelenen eserler bulunmaktadır.

Khomenko'nun yaptığı bu önemli uyarlama ve koleksiyon çalışmaları 1956-1990 yılları arasında Rusya'da bulunan iki büyük yayınevi tarafından basılmıştır. Müzik yayıncılığı ve nota basım kültürünün anlaşılması bağlamında bu iki yayınevine değinmek araştırmacılar için elbette faydalı olacaktır.

Russian Music Publishing (RMP – Rus Müzik Yayıncılığı) 25 Mart 1909 yılında kurulmuştur. Repertuar politikasını kararlaştırmak ve yayınlanacak eserleri belirlemek üzere Serge Koussevitzky'nin öncülüğünde yayınevine bağlı özel bir konsey oluşturulmuş ve Koussevitzky'nin Moskova'da bulunan malikanesi konsey toplantıları için kullanılmıştır. Bu konseyde Rachmaninoff, Scriabin ve Medtner gibi seçkin besteci ve müzisyenler bulunmuş ve yayınevinin sanatsal prensiplerini geliştirmişlerdir. Sadece yüksek ve akademik türlerde müzik yayını yapmak RMP'nin temel yayın politikası olmuştur. Bu süreçte Scriabin yetenek, düşünce bağımsızlığı, mutlak müzik okuryazarlığı ve tarz tutarlılığı gibi oldukça sıkı kriterler belirlemiştir. Dönemin daha hafif ve kalitesiz olarak nitelendirdiği müzik türlerine ve bu türdeki eserlere sert bir dışlama uygulanmıştır.

Khomenko'nun çalışmalarını Rusya'da yayınlayan ikinci yayınevi de Muzyka olmuştur. 1861 yılında P. Jurgenson Publishing House adı ile Moskova'da kurulan yayınevi 1918 yılında Muzyka adını almıştır. Önce Sovyetler Birliği'nde ve daha sonra günümüz Rusya'sında nota ve müzik literatürünün ana üreticisi olmuştur. Yayınevinin çalışmalarına Myaskovsky, Prokofiev ve Schostakovich gibi seçkin besteciler katılmıştır. Oistrakh, Shafran ve Khomenko gibi ünlü müzisyenlerin aralarında bulunduğu Rus pedagojisi ve performans sanatlarının önde gelen isimleri tarafından yapılan uyarlama ve düzenleme çalışmaları yayınevinin basılı koleksiyonları arasında olmuştur. Muzyka Yayınevi otantik eserlerin yanı sıra P. Jurgenson Kataloğu adı altında belgesel kaynaklara, orijinal formatta benzersiz kitap ve albümlere ve çeşitli uyarlamaların açıklamalı nota basımlarına da sahiptir.

Bahsedilen iki büyük yayınevi de günümüzde Rus müzik mirasının incelenmesine bilimsel çalışmalar yaparak katkı sağlamakta, Schott, Bärenreiter, Ricordi ve Editio Musica Budapest gibi Avrupa'nın önde gelen müzik yayınevleri ile birlikte çalışarak bu mirası aktif olarak bütün dünyaya tanıtmaktadır.

Khomenko yeni bestecilerin ve eserlerinin de kontrbas repertuarı için önemini anlamış ve uyarlama çalışmalarını çeşitli koleksiyonlar olarak yayınlamıştır. Rus ve Sovyet bestecilerin eserlerinden oluşan bu koleksiyonlar, eğitim sistemi için etütler ve orkestra partilerini de içeren oldukça değerli çalışmalardır. Khomenko'nun oluşumunda ortak olduğu ve kontrbas tarihi için oldukça önemli olan bu ekolün önemli temsilcileri arasında Lev Rakov, Leopold Andreev, A.I. Valetny, Valeri Borodko ve uluslararası yarışma kazanan Alexander Mikhno gibi dönemin tanınmış ve başarılı kontrbas sanatçıları bulunmaktadır.

Resim 4. Op.17 Korno ve Piyano için Sonat – Khomenko'nun 1963 tarihli Muzyka Edisyonu (Rimsky Korsakov Konservatuvarı Kütüphanesi, St. Petersburg)

Khomenko ise eserin kontrbas için uyarlamasını yaparken hiç şüphesiz Beethoven'in viyolonsel uyarlamasının üzerinde çalışmıştır. Beethoven'in özellikle eklediği onaltılık hızlı pasajların, arpej ve akorların Khomenko tarafından da aynı biçimde eklendiği açıkça görülmektedir.

Eserin orijinal tonu Fa Majördür ve doğal korno notasyonunda transpoze ile Do Majör olarak okunmaktadır. Beethoven eserin viyolonsel uyarlamasında Fa Majör olarak orijinal tonaliteyi korumuştur. Khomenko ise kontrbas uyarlamasında çalgının ses perdesi için daha uygun olan Sol Majör notasyonu kullanmıştır. Ancak solo akort sistemi ile eser bir tam ton yukarıdan yani La Majör olarak duyulmaktadır. Tıpkı Fa Majör tonalitesinin doğal korno yorumcusuna sağladığı teknik kolaylıklar gibi kontrbas yorumcusu için de bu teknik ve tınısal avantajlar Sol Majör notasyon üzerinde sağlanmıştır.

Şekil 1. Khomenko uyarlamasının ilk bölümündeki oktav değişiklikleri ve bağlar.

*Allegro moderato*⁴ başlığını taşıyan ilk bölümde, prova numarası 2'de başlayan ve bestecinin *espressivo*⁵ çalınmasını istediği cümle prova numarası 3'e kadar bir oktav üstten çalınabilir. Bu yaklaşım teknik olarak zor olmamasının yanı sıra bütün cümlelerin piyano ile çalındığında duyuluşunu artıracaktır. 8 numarada başlayan benzer yapıdaki cümlede ve bölüm sonundaki akorda da aynı yaklaşım uygulanarak bu cümleler bir oktav yukarıdan çalınmalıdır.

Şekil 2. Birinci bölüm benzer yapıdaki cümlelerde oktav değişiklikleri ve bağlar.

Prova numaraları 3 ve 9'da bulunan benzer yapıdaki cümlelerin tekrar eden sesleri üzerinde bulunan bağlar ise yay hareketleri olarak değil müzikal bağlar olarak yorumlanmalıdır. Tekrar eden sesler altında bulunan *crescendo* ve *diminuendo*⁶ nüanslar gözetilerek aynı yay ile çalınmalıdır ve yorumcu için otantik korno ile benzerlik yakalanması gereken oldukça zarif bir dokuya sahiptir.

⁴ Allegro moderato, orta hızda 'neşeli' ve 'çabuk' anlamına gelen İtalyanca bir müzik terimidir.

⁵ Espressivo, İtalyanca bir müzik terimidir ve 'duygulu', 'içten' anlamına gelir.

⁶ Crescendo ve diminuendo, müzikte sesin 'artmasını' ve 'azalmasını' belirten İtalyanca nüans terimleridir.

Şekil 3. İkinci bölümde ana motif üzerindeki bağlar.

İkinci bölüm *Poco adagio, quasi andante*⁷ başlığını taşır ve bestecinin diğer sonatlarına ve Klasik Dönemin biçim anlayışına göre oldukça kısadır. Bu bölüm içerisindeki bağlı motiflerin eserin korno için yazılan orijinal partisinde ve yine besteci tarafından yapılan viyolonsel uyarlamasında ayrı olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Üçüncü bölümde tekrar eden dörtlükler üzerindeki bağlar.

Üçüncü bölüm dönem eserlerinin sonat veya konçerto formlarında yaygın olarak kullanılmış *Rondo*⁸ formundadır. Khomenko prova numaraları 2 ve 3 arasındaki cümlelerde dörtlük olarak tekrar eden sesleri bağlı olarak uyarlamıştır. Beethoven'ın orijinal partilerinde bu seslerin bağımsız ve noktalı olduğu görülmektedir.

Şekil 5. Üçüncü bölümde cümle üzerindeki bağlar ve nüans değişiklikleri.

Prova numarası 7'den dört ölçü önce başlayan cümle içerisindeki sekizlik seslerin noktalı ve bağlı olarak uyarlanması oldukça ilginçtir. Bestecinin viyolonsel uyarlamasında bu cümlelerin nüansları da Khomenko'nun uyarlaması ile farklılık göstermektedir. Bölümün ve eserin son ölçülerinde bulunan *coda*⁹ kısmı ve akorlar piyano partisi de düşünülerek bir oktav yukarıdan çalınmalıdır. Bu yaklaşım yoğun piyano partisi ile birlikte kontrbasın duyulmasına olanak sağlamaktadır.

⁷ Poco adagio, quasi andante, 'ağır ancak akıcı' anlamına gelen İtalyanca bir müzik terimidir.

⁸ Rondo, sonat veya konçertonun son bölümlerinde sıklıkla rastlanan, tekrar eden ana temaya sahip bir müzik formudur.

⁹ Coda, müzikte eserin veya bölümün sonuna geldiğini belirten pasaja verilen isimdir.

Şekil 6. Üçüncü bölüm sonu coda içerisindeki oktav değişiklikleri.

Genel olarak Khomenko uyarlamasında arpej sesleri üzerinde açık telleri ve doğal harmonikleri (*flageolet*) kullanmış ve böylece doğal korno ile de tınısal benzerlik elde etmiştir. Ancak kontrbasın ses perdesi için oldukça kalın olan belirli arpejlerin ve onaltılık pasajların oktavları, Khomenko'nun aynı biçimde uyarladığı yay ve bağlar kontrbas yorumcusu için kullanışlı değildir. Edisyon içeriğinde kullanılan oktavlar aynı zamanda kontrbasın solo partisinin piyano ile birlikte duyulması açısından da verimli olmayacaktır. Eseri seslendirecek ve Khomenko'nun uyarlamasını kullanacak kontrbas yorumcuları için bu belirli oktavların ve bağların değiştirilmesi ve doğal kornonun otantik tınısı düşünülerek çalgı ile benzerliğin yay hareketleri üzerinde aranması önerilmektedir. Beethoven'in viyolonsel için yaptığı kendi uyarlaması ve bu uyarlamasının ilk edisyonu da elbette eseri seslendirirken teknik ve müzikal yaklaşım açısından yorumcuyu aydınlatacaktır.

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Müzik tarihine yön veren ve günümüzde 'Klasik Müzik' sanatında bilinen en büyük bestecilerin başında elbette L.V. Beethoven gelmektedir. Beethoven'in sanatı burjuva ve soylu kavramlarının gerçekçiliğini insan ve doğanın sadeliği ile anlatır. Neşe, gerçek ve insanlığın kardeşliği kavramlarını ise sonsuza dek bütün insanlığa müziği ile sunmaya devam edecek müzik tarihindeki ölümsüz figürlerden biridir.

Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ın bestelenmesine neden olan Giovanni Punto gibi dönemin sayısız yabancı virtüöz Viyana'da Beethoven ile karşılaşmış veya tanıştırmıştır. 19. yüzyılda Viyana bir kültür ve sanat merkezi olarak orkestraları, konser salonları ve yayın evleri ile bu büyük virtüözler ve besteciler için bir çekim merkezi konumunda olmuştur.

Beethoven Viyana yıllarında her ne kadar Dragonetti ile tanışmış ve çalışmış olsa da kontrbas için sonat veya konçerto formunda eser üretmemiştir. Ancak orkestra eserlerinde kontrbas için yazdığı partilerinde çalgıya verdiği önem açıkça görülmektedir. Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ın ve bestecinin eser için yaptığı viyolonsel uyarlamasının basım tarihleri incelendiğinde bestecinin eserinin tanınırlığını artırmak için bu uyarlamayı yaptığı sonucuna varılabilir. Eser tonalite ve ses rengi bakımından incelendiğinde ise kontrbasın ses özelliklerine şaşırtıcı bir uygunlukta olduğu görülmektedir. Beethoven'in Dragonetti gibi bir virtüöz için bu eseri değerlendirmemiş olması ilginçtir.

Khomenko bu uygun durumu keşfetmiş, eserin kayıtlarda yer alan ilk uyarlama çalışmasını yapmış ve 1963 yılında Rus yayınevi Muzyka tarafından basılmasını sağlamıştır. Beethoven'in Op.17 Korno ve Piyano için Sonat'ı üzerinde kontrbas için yapılan bu uyarlama çalışması kontrbas repertuarını zenginleştirmekle kalmamış aynı zamanda büyük bir senfoni ustasının kontrbas yorumcuları tarafından solo eser bağlamında da anlaşılmasını da sağlamıştır.

Vladimir Vladimirovich Khomenko hiç şüphesiz 20. yüzyılın ve özellikle Rus kontrbas ekolünün en önemli temsilcilerinden biridir. Çalgı üzerinde geliştirdiği yeni tekniklerin metot olarak basılması ile kontrbas eğitim sistemini geliştirmiş ve yaptığı uyarlama çalışmaları ile de repertuvara yeni eserler kazandırmıştır. Kontrbas repertuarı çalgı için sonat ve konçerto formunda solo eserler üreten J.M. Sperger, D. Dragonetti, G. Bottesini ve S. Koussevitzky gibi virtüöz bestecilerin eserleri ile oldukça zengindir. Ancak Dragonetti'nin Beethoven'in Op.102 Re Majör Piyano ve Viyolonsel için Sonat'ını besteci ile birlikte çalışması veya Bottesini'nin Bach, Chopin ve Bellini gibi büyük ustaların eserlerini kendi özgün yaklaşımı ile uyarlaması örneklerinde olduğu gibi uyarlama kültürü kontrbas literatürüne ve repertuarına yabancı bir kültür olmamıştır. Rus klasik müzik romantizmine yön veren S. Koussevitzky, S. Rachmaninoff ve A. Scriabin gibi bestecilerin yayın evleri kültürünün oluşması için yaptıkları yoğun çalışmalar sonucunda ise bu zengin repertuvara Khomenko'nun yeni uyarlamaları da eklenmiştir.

Ülkemiz konservatuvarlarının kontrbas eğitim programlarında yer alan bu önemli eserin Khomenko tarafından yapılan uyarlama çalışması; Kontrbas repertuarını diğer büyük besteciler ile bir araya getirmek ve pedagojik anlamda ilerlemeyi sürdürerek uyarlama kültürünün repertuvara katkıları adına atılmış önemli bir adım olarak yorumlanmalıdır.

KAYNAKÇA

- Brandenburg, S. (1998). *Haydn, Mozart, & Beethoven : Studies in the Music of the Classical Period : Essays in honor of Alan Tyson*. Clarendon Press.
- Brun, P. (2000). *A New History of The Double Bass*. Paul Brun Productions.
- Cooper, B. (2013). *Beethoven: an Extraordinary Life*. ABRSM Publishing.
- Crowest, F. J. (1903). *Beethoven with Illustrations and Portraits*. J.M. Dent & Sons.
- Finkelstein, S. (1952). *How Music Expresses Ideas*. International Publishers Company & Inc.
- Forbes, E. (1970). *Thayer's Life of Beethoven*. Princeton University Press.
- Hindemith, P. (1961). *A Composer's World*. Anchor Books, Doubleday & Company Inc.
- International Music Score Library Project (IMSLP) / Petrucci Music Library (2006). [https://imslp.org/wiki/Horn_Sonata,_Op.17_\(Beethoven,_Ludwig_van\)](https://imslp.org/wiki/Horn_Sonata,_Op.17_(Beethoven,_Ludwig_van))
- Knight, F. (2005). *Beethoven ve Devrim Çağı*. Literatür Yayıncılık.
- Lockwood, L. (2005). *Beethoven, the Music and the Life*. W.W. Norton & Company.
- Marek, G. R. (1968). *Beethoven, Biography of a Genius*. Funk & Wagnalls.
- Michels, U., & Vogel, G. (2013). *Müzik Atlası*. Alfa Yayınları.
- Mikulski, D. (2024, June 28) Beethoven, Stich (Punto) and Sonata for Piano and Horn in F Major, Op.17. <https://mikulski.me/en/beethoven-stich-punto-and-sonata-for-piano-and-horn-in-f-major-op-17/>
- Morrow, M. S. (1989). *Concert Life in Haydn's Vienna: Aspects of a Developing Musical and Social Institution*. Stuyvesant.
- Muzyka & P. Jurgenson Publishing House (1918) About Muzyka Music Publishing. <https://www.musica.ru/page/about-us-en?lang=en>
- Otto, J. A. (1833). *Treatise on the Construction, Preservation, Repair and Improvement of the Violin*. Green & Longman.
- Russian Music Publishing (1992, March) About Russian Music Publishing. <https://rmi.ru/en/about-rmp/>
- Say, A. (1992). *Müzik Ansiklopedisi - 1. Cilt*. Başkent Yayınevi.
- Shedlock, J. S. (1909). *Beethoven's Letters*. J.M. Dent & Co.
- Smertin, K. (2015, March 10) In Memory of Vladimir Vladimirovich Khomenko. <https://kontrabass.ru/xomenko/?ysclid=m332kz4rjl743524954>
- Solomon, M. (1998). *Beethoven*. Schirmer Books.
- Staël, M. D. (2017). *Almanya Üzerine*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Tovey, D. F. (1945). *Beethoven*. Oxford University Press.